

МЕТАЛЛ ҚАТЛАМЛИ КОМПОЗИЦИЯЛАР ЯРАТИШ МУАММОЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ

Ф.Р. Норхужаев, Р.Ф. Абдуллаева, Б.Р. Игамбердиев, Т.У. Пардаев
Ислом Каримов номли Тошкент давлат техника университети

Илмий-техник ва патент адабиётларни таҳлили модели газга айланувчи қуймакорлик усулини нисбатан долзарб ва истиқболли эканлиги кўрсатди. Модели газга айланувчи қуймакорлик усулини металл қатламли композицияларни олишга қўллаш, металл қатламли композицияларини иш-лаб чиқариш ва термик ишлов беришнинг илмий асосини ишлаб чиқишга имконият яратади ва тадқиқот ишининг энг асосий вазифалардан ҳисобланади.

Ҳозирги вақтда қуймани олиш ёки кейинги ишлов бериш босқичида машина деталларини узоққа чидамлилиги ва ейилишбардошлигини ошириш бўйича турли усуллари ишлаб чиқилган ҳамда қўлланилиб келинмоқда. Сезиларли даражада қалинликда ва керакли хоссага эга бўлган қопламалар олишни қуйманинг юзасини легирлашга қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади [1-2].

Металл қатламли композицияларнинг юзасини пухталаш технологиясини ўрганиш ва таҳлил қилиш, биметалл ҳамда юзаси легирланган қуймаларни олиш усуллари бошқа усулларга нисбатан охириги натижалар асосида ейилишбардошлик бўйича устунликка эга эканлигини кўрсатди. Бундан ташқари, иккала усул ҳам технологик жиҳатдан содда ва иқтисодий жиҳатдан самаралидир. Айнан шунинг учун деталь ва асбобларнинг юзасини ейилишбардошлигини ошириш мақсадида кўп қатламли композицияларини қуймакорлик усулида олиш технологияси ўта муҳим истиқболли йўналишлардан бирини ташкил этади.

Талаб этиладиган хоссага эга маълум мақсадларга йўналтирилган юқори самарали композиция ва буюмлар (деталь ва асбоблар) тайёрлашнинг ҳолати критик нуқтаи назардан, таҳлил қилинди ҳамда металл қатламли композициялар ва улар асосидаги буюмларни шаклланишининг илмий асоси йўқлиги, уларнинг ишлаб чиқариш технологияларини ривожланишига тўсиқ бўлиши аниқланди.

Молибден қотишмаларининг хоссаси ва уларни қўллашнинг имко-ниятлари таҳлиллари амалга оширилди. Қийин эрийдиган металлларни юқори ҳароратда пресслаш учун калибрловчи очко учун қўймаси (вставкаси) Mo-(W)-Ti-C системадаги эвтектик қотишмадан ва берилган геометрияда кириш участкаси пўлатдан тайёрланган йиғма матрицанинг ишлатилиши истиқболли эканлиги аниқланди. Эвтектик қотишманинг камчилигига эритиш ва қуйма олиш технологиясининг юқори меҳнат ҳажми, мураккаблиги ва юқори энергия талаб қилиш ҳажмига эга эканлиги билан ажралиб туриши киради, қотишмани механик ишлов бериш жараёни эса кесувчи элементи ўта қаттиқ материаллардан тайёрланган махсус асбобларни талаб этади, бу эса ушбу қотишманинг самарали ишлатилишини камайтириб юборади. Шундан келиб чиққан ҳолда, молибден асосли эвтектик қотишмани камчилигини бартараф қиладиган Mo-TiC асосли янги қиздириб пиширилган кукун металлургияси усулида олинган қотишмани ишлаб чиқишни талаб этади.

Металл қатламли композицияларга термик ишлов бериш бўйича тадқи-қотлар таҳлили шуни кўрсатдики, унда қўлланилган технологик режимлар турли хилдаги материалларнинг ўзига хос нисбатини эътиборга олмайди, бу эса термик ишлов бериш натижаларининг самарадорлигини камайтиради ва бу билан металл қатламли композицияларни потенциал имкониятларини тўлиқ ҳолда очиш имкониятини

бермайди. Бу эса легирланган асбобсозлик, тезкесар пўлатлари, қаттиқ қотишмалар, қиздириб пиширилган ҳамда молибден қотишмалари - куймакорлик конструкцион пўлатдан иборат бўлган металл қатламли композицияларни структура ва хоссаларининг ўзгаришининг асосий қонуниятлари композициянинг асосий ташкил этувчи элементларининг иссиқлик физикаси ва геометрик параметрларга боғлиқ равишда аниқлашни тақозо этади.

Молибден ва бошқа асбобсозлик қотишмалари асосидаги металл қатламли композицияларни яратишнинг илмий асосини тадқиқот қилишнинг зарурлигининг назарий асослари ҳамда уларнинг илмий-патент манбаларида таҳлили берилган эксплуатацион хоссаларга эга бўлган мақсадли йўналтирилган буюмларни олиш технологияларида қуйидаги долзарб вазифаларни келтириб чиқаради [1-2]:

– суюқ қотишманинг квазияримкристаллиги ва “квазияримкристалл суюқ қотишма – қаттиқ қўйма (вставка)” тизимдаги диффузия механизмини ҳисобга олган ҳолда, металл қатламли композицияларни шаклланишининг тадқиқот қилиш;

– металл қатламли композицияларда иссиқлик физикаси жараёнлари ва бирикма ва кучланишнинг шаклланишининг математик моделини ишлаб чиқиш;

– берилган эксплуатацион тавсифномаларга эга бўлган мақсадга йўнал-тирилган буюмларни шаклланишининг илмий-услубий тамойилларини ишлаб чиқиш;

– турли мақсадларга йўналтирилган асбобларни модели газга айланувчи куймакорлик усулида олинган металл қатламли композицияларга термик ишлов беришнинг ўзига хос технологиялари ҳамда юзасини борлаш ва бор-титанлашни қўллаб, ишлаб чиқаришни оригинал технологиясини ишлаб чиқиш.

Хулоса қилсак, юқорида кўрсатилган вазифаларни ечиш металл қатламли композициялар олишнинг назарий асосини яратишга асос бўладию

Фойдаланилган адабиётлар

1. Норхуджаев Ф. Р. Численно – аналитический подход к разработке тепло-физической модели создания износостойких материалов для бурового инструмента // Нефть ва газ, 2015. –№2, С.19–23.

2. Норхуджаев Ф.Р. Разработка и исследование теплофизической модели создания износостойких металлических слоистых материалов для буровых инструментов // Азербайджанское нефтяной хозяйство, 2015. – № 11, С.52–59.